

PEDAGOGIK FAOLIYATDA EMOTSIONAL ZO'RIQISHINING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKOREKSIYASI

Qobilov Husniddin

Qarshi davlat universiteti 1- kurs tayanch doktoranti

Ergasheva Izzat

Yusupova Go'zal

Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani
53-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990648>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik faoliyatda yuz beradigan emotsional zo'riqishining psixodiagnostikasi va psixokoreksiyasi mavzusiga alohida to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirilgan. Maqola so'nggida xulosa hamda takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, emotsional zo'riqish, psixodiagnostika, miya faoliyati.

PSYCHODIAGNOSTICS AND PSYCHOCORRECTION OF EMOTIONAL STRESS IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

Abstract. In this article, the topic of psychodiagnostics and psychocorrection of emotional stress that occurs in pedagogical activity is specifically discussed. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic are presented throughout the article. At the end of the article, conclusions and suggestions are given.

Key words: pedagogical activity, emotional stress, psychodiagnostics, brain activity.

ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В данной статье специально обсуждается тема психодиагностики и психокоррекции эмоционального напряжения, возникающего в педагогической деятельности. Обоснованные мнения и комментарии в рамках темы представлены на протяжении всей статьи. В конце статьи даны выводы и предложения.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, эмоциональный стресс, психодиагностика, мозговая деятельность.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarning bilim olishlari va dunyoqarashlarini qat'iy, maqsadli, izchil, tizimli, uzviy tashkil etish, ularni jamiyatning faol a'zosi sifatida faoliyat ko'rsatishlariga erishish, eng avvalo, mazkur masalaning dolzarb pedagogik-psixologik muammo sifatida keng ko'lamli va chuqur tadqiq etilishini taqozo etadi. Yoshlarning ijtimoiy voqelik hodisalariga to'g'ri baho bera olishlari, ijtimoiy o'zgarishlar xususida shaxsiy fikrga ega bo'lishlari ma'lum darajada ularning bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlarini talab etadi. Ta'limning yangi modelida jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishga e'tibor berilgan ekan, psixologiya fanining vazifalari ham malakali mutaxassislar sifatida o'zligini, o'z qobiliyatlari, individualligi, shaxsiy fazilat hamda xislatlarini bilgan holda ta'lim faoliyatini oqilona tashkil etish va ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida iqtidorli kasb sohasi sifatida faoliyat ko'rsata oluvchi shaxslarni tarkib toptirishdir.

Nazariy bilimlar hamda amaliy malakalarga ega bo'lgan va yangi zamonaviy muammolarni muvaffaqiyatli hal qila oladigan mutaxassislar tayyorlash bilan bog'liq ishlar bugun

yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamizning rivoji, ravnaqi oliy maktablarda tayyorlanayotgan mutaxassislarga bog‘liq ekan, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash kerak. Shaxsning barcha faoliyat turlari kabi o‘quv faoliyati ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, u kishining bilish jarayonlari, individual xususiyatlariga alohida talablar qo‘yadi. Bu faoliyatga munosabat shaklida u yoki bu psixik holatlar paydo bo‘ladi. Ta‘lim jarayonida vujudga keladigan psixik holatlar doimo bir xil sifat va davomiylikka ega bo‘lavermaydi.

Ijobiy kechinmalar faoliyat samaradorligiga ta‘sir etib, uning yanada qiziqarli bo‘lishini ta‘minlasa, salbiy his-tuyg‘ular o‘quv faoliyati samaradorligini tushirib yuborishi ham mumkin. Bir necha obyektiv, subyektiv sabablar ta‘lim jarayonida o‘ziga xos hissiy zo‘riqishlarning vujudga kelishiga turtki bo‘lishi mumkin [1]. Psixologiya fanida psixik holatlar to‘g‘risida fikr yuritilganda, birinchi galda emotsiya, hissiyot va shunga yaqin bo‘lgan psixik holatlar stress, depressiya, frustratsiya holatlarini tadqiq etgan juda ko‘p psixolog olimlarning nazariyalarini bilamiz va psixik holatlar faqat psixologiya emas, balki fiziologiya, pedagogika fanlari bilan birga o‘rganilsa, kelajagimiz bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalash katta ahamiyatga egaligini bilishimiz mumkin.

Psixologiyada hissiyot, emotsiya va boshqa psixik holatlar o‘rganilgan tadqiqotlarni bilamiz, masalan, Jeymis Lange, Kenon Bard nazariyalari va tadqiqot eksperimentlari; fiziologiyada psixik holatlarni o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlar P.S. Kupalov nomi bilan bog‘liq. Uning fikricha, vaqtinchalik holat tashqi muhit ta‘sirida shartsiz refleks mexanizmlari asosida ro‘y beradi. V.I. Myasishev psixik holatni shaxs tarkibidagi tuzilmalardan biri sifatida jarayonlar, holatlar va munosabatlar bilan bir qatarga qo‘yadi. B.F. Lomov fikricha esa, “Psixik jarayonlar, holatlar va xususiyatlar inson organizmidan tashqi holda mavjud bo‘lmaydi. Ular inson miyasining vazifasi sifatida biologik taraqqiyot va insoniyat tarixi davomida rivojlanib kelgan. Shuning uchun psixika qonunlarini aniqlash, eng avvalo, inson miyasi, asab tizimi va butun organizmning ish faoliyatini o‘rganishdan iborat bo‘lishi kerak”.

Psixologik va biologik omillarning birligi psixik holatlarni baholashning obyektivligi tamoyiliga asoslanib, psixik holatlarni o‘rganish ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi: funksional va emotsional holatlarni o‘rganish. Psixik holatlarni tasniflashda har xil yondashuvlar mavjud. Ularga ko‘ra, aqliy, emotsional, irodaviy faollik va passivlik, stress, ko‘tarilish, o‘zini yo‘qotib qo‘yish, to‘yinish, kutish, yolg‘izlik va boshqalarni ajratish mumkin. Umumlashganlik darajasiga ko‘ra holatlar umumiy, turga xos va individual bo‘lishi mumkin. Masalan, holatlarning tavsificha, ularning subyekt tomoni anglanganlik darajasiga bog‘liq. P.K. Anoxinning fikricha, mazkur xususiyatlar ichida eng muhimi insonning munosabatlaridir. Holat tarkibida inson ongi va o‘z-o‘zini anglash darajasini bildiradi.

Ong xususiyati sifatidagi munosabat – borliqqa bo‘lgan munosabatdir. O‘z-o‘zini anglash tavsifi sifatida o‘zini boshqarish, nazorat qilish, baholash alohida guruhlar hisoblanadi. Holatning tavsifi va parametrlari bilan bir qatorda uning funksiyasi (vazifalari)ni ham ko‘rsatish mumkin. Ular ichida eng muhimi sifatida:

a) boshqarish (regulyatsiya);

b) alohida psixik holat va xususiyatlarni birlashtirish (integratsiya) vazifasini ko‘rsatish mumkin.

Psixologik zo‘riqishlar organizmning turli funksional tizimlaridagi o‘zgarishlarda namoyon bo‘lsa, uning jadalligi yoki kuchi kayfiyatning buzilishidan tortib, oshqozon yarasi yoki yurak infarktigacha olib kelishi mumkin. Hissiy zo‘riqishlarning namoyon bo‘lishini turlicha tasniflash mumkin. Biroq psixologiya uchun ularni quyidagicha tasniflash maqsadga muvofiq:

1. Xulq-atvorga xos reaksiyalar.
2. Aqliy faoliyatdagi reaksiyalar.
3. Hissiy sohadagi reaksiyalar.
4. Fiziologik jarayonlardagi o‘zgarishlar.

Psixomotorikadagi o‘zgarishlar mushaklarning, ayniqsa, yuz va bo‘yin mushaklarining haddan ziyod zo‘riqishida, qo‘llarning titrashida, nafas olish ritmining buzilishida, ovozning titrashi, sensomotor reaksiyalar tezligining pasayishi, nutq buzilishi va boshqalarda namoyon bo‘ladi. Yu.V. Shcherbakov tomonidan o‘tkazilgan tajribalarda stress va boshqa hissiy zo‘riqishlar insonning yozuviga ham ta‘sir ko‘rsatar ekan. Masalan, yomon kayfiyat ta‘sirida harflar orasidagi masofa kengayib, harflar eniga kattalashib ketishi mumkin. Yaxshi kayfiyatda esa kishining yozuvi mayda harflar bilan, chiroyli holda yoziladi.

Kun tartibining buzilishi uyquning qisqarishi, ish vaqtining tungi davrga o‘tib qolishi, foydali odatlardan voz kechish, hissiy zo‘riqishlarni bartaraf etishning mos keluvchi usullarini topa olmaslikda ko‘rinadi. Kasbiy faoliyatdagi o‘zgarishlar ish joyidagi odatiy harakatlarni bajarishdagi xatolarning ko‘pligi, vaqtning surunkali tarzda yetishmasligi, ish samaradorligining pasayib ketishi, harakat muvofiqligining buzilishi, aniqlikning yo‘qolishida kuzatiladi. [2] Ba‘zi mualliflar “hissiy stress” va “hissiy zo‘riqish” tushunchalarini farqlamaydilar.

Har ikki holat uchun ham mimikadagi o‘zgarishlar, harakatlarni bajarishdagi nuqsonlar, nutq talaffuzidagi buzilishlar xosdir. Ushbu mualliflar tomonidan keltirilgan vaziyatlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu yerda gap klassik tabiatga ega bo‘lgan uzoq muddatli stresslar haqida emas, balki qisqa muddatli hissiy zo‘riqish haqida boradi. Ular tomonidan stress tarkibiga kiruvchi hissiy zo‘riqishlar paytida namoyon bo‘ladigan xulq-atvor reaksiyalarining quyidagi tasnifi keltiriladi:

- impulsiv shakli – haddan ziyod qo‘zg‘aluvchanlik, tormozlanish faolligining pasayishi, xato va shoshilinch harakat;
- tormozlovchi shakli–asab tizimi zaxirasining pasayishi hisobiga himoyalovchi tormozlanishning kuchayishi;
- generalizatsiyalovchi shakli – kutilmagan harakatlar.

Ongning doimo hissiy zo‘riqishni vujudga keltirgan sabablarini tahlil qilish bilan bandligi, undan chiqish yo‘llarini axtarish xotira ko‘lamini toraytiradi, zarur materialni qayta esga tushirishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, hissiy zo‘riqishlar paytida ikkita yarim sharning o‘zaro ta‘siri o‘zgarishi ham mumkin, ya‘ni “emotsional” – o‘ng yarim shar, “mantiqiy” – chap yarim shardan ustun bo‘ladi.

Aqliy faoliyatning susayishi stressning vujudga kelishiga ta‘sir ko‘rsatgan vaziyatdan chiqish yo‘llarini topishni qiyinlashtiradi. V.L. Marishuk va V.I. Yevdokimovlarning yozishicha, stress vaqtida aqliy jarayonlarga xos buzilishlar dominantaning fiziologik tushuncha ekanligidan dalolat beradi. Hissiy zo‘riqish vaqtida salbiy induksiya qonuniga ko‘ra dominant boshqa qo‘zg‘alish o‘chog‘ini o‘chiradi [3]. Stressning intellektual faoliyatdagi belgilari:

- diqqat to‘planishi qiyinlashadi, tez chalg‘iydi, ko‘lami torayadi;

– tafakkur mantiqiylikning buzilishi, tarqoqligi, qaror qabul qilishning qiyinlashuvi, ijodiy imkoniyatlarning pasayishi ;

– xotira

– operativ xotiraning yomonlashuvi, qayta esga tushirishning qiyinlashishi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz lozimki, har qanday faoliyat(o‘yin, ta‘lim va mehnat) davomida u yoki bu darajadagi zo‘riqishlar bo‘lishi mumkin. Masalan, hissiy zo‘riqishlar – stress (jiddiylik), bezovtalanish, qo‘rquv, hayajon, xavotirlik shaklida namoyon bo‘ladi. O‘quv faoliyatiga xos hissiy zo‘riqishlar obyektiv (tashqi) va subyektiv (ichki) omillar ta‘sirida yuzaga keladi. Talabalarning o‘quv faoliyatidagi hissiy zo‘riqishlar uning samaradorligiga ijobiy va salbiy ta‘sir etishi mumkin.

O‘quv faoliyatiga xos zo‘riqishlar barcha talabalar tomonidan bir xil jadallik va davomiylikda ko‘zdan kechirilmaydi. Hissiy zo‘riqishlar o‘quv faoliyati motivatsiyasi, qiziqishlar va talabalarning psixologik tayyorgarligiga ko‘ra namoyon bo‘ladi.

REFERENCES

1. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o‘qituvchisi psixologiya. T., 1998.
2. Sherbakov A.I. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiyadan praktikum. Toshkent – 1991.
3. G‘oziev E. Psixologiya. T., – O‘qituvchi, 1994.
4. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T., – O‘qituvchi, 1976.